

GESTÃO PEDAGÓGICA E INCLUSÃO: CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.15521591

Antônia Ana Lene Vieira dos Santos¹

¹Doutorado em Ciências da Educação—Universidad Gran Assunción

analenevieira@gmail.com@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5105940805524570>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

Introdução: A inclusão de estudantes com deficiência no ensino regular constitui um dos maiores desafios enfrentados pela educação contemporânea. Embora as políticas públicas brasileiras estabeleçam diretrizes claras para garantir o acesso e a permanência desses estudantes, a efetivação de práticas pedagógicas verdadeiramente inclusivas ainda enfrenta diversas barreiras. Nesse cenário, a atuação dos profissionais da escola, especialmente do gestor pedagógico, torna-se central para promover uma cultura escolar voltada à equidade, à diversidade e ao respeito às diferenças. Diante disso, o presente estudo insere-se na discussão sobre a educação inclusiva e investiga como ela se manifesta na prática cotidiana em cinco instituições de ensino estadual no estado do Ceará, com ênfase na mediação exercida pelo gestor pedagógico. **Objetivo:** O objetivo principal do trabalho é compreender de que maneira a prática pedagógica inclusiva vem sendo construída no contexto das instituições analisadas, com foco na atuação do gestor pedagógico como articulador de ações, formador de professores e agente de transformação. A pesquisa busca identificar os avanços já alcançados, os principais desafios enfrentados pelas equipes escolares e as perspectivas para o fortalecimento de práticas inclusivas no ensino regular. **Metodologia:** A pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, fundamentada no método de estudo de caso, o que permitiu uma análise aprofundada do cotidiano escolar e das relações entre os diferentes sujeitos envolvidos. A coleta de dados foi realizada por meio de observações sistemáticas, análise documental do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e entrevistas semiestruturadas com os profissionais-chave: o professor da sala de aula regular, o professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e o gestor pedagógico. Essa triangulação de fontes permitiu compreender tanto as práticas efetivamente realizadas quanto as percepções dos educadores sobre os processos de inclusão. **Resultados:** Os dados apontam que as instituições investigadas possuem iniciativas relevantes voltadas à inclusão, evidenciadas pela articulação de projetos específicos no PPP e pelo engajamento de parte da equipe docente. Os gestores pedagógicos destacam-se como figura central nesse processo, atuando na coordenação de ações intersetoriais, na promoção de formação continuada e no estímulo à construção de práticas colaborativas entre os educadores. Apesar disso, a pesquisa identificou desafios recorrentes, como a ausência de infraestrutura física adaptada, a carência de materiais pedagógicos acessíveis e a insuficiência de formação específica para os docentes que atuam com alunos com deficiência. O estudo reforça que,

embora exista um discurso favorável à inclusão, sua efetivação ainda depende de maior investimento institucional e político. **Conclusão:** Conclui-se que a promoção de uma educação inclusiva requer o comprometimento coletivo da comunidade escolar e uma gestão pedagógica atuante, que valorize a escuta, o diálogo e a formação docente. A figura do gestor pedagógico emerge como essencial para articular políticas, práticas e valores inclusivos dentro da escola, contribuindo para a construção de um ambiente mais justo e acessível a todos. A pesquisa evidencia que o caminho para a inclusão plena é contínuo e desafiador, exigindo ação intencional, investimento e sensibilidade por parte de todos os envolvidos no processo educativo.

Palavras-chave: Estudante, Educação, PPP.